

**Міністерство культури та інформаційної політики України
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
National Academy of Culture and Arts Management**

**Діяльність продюсера
в культурно-мистецькому просторі
XXI століття: партнерство, моделі,
напрями, стратегії**

Збірник наукових праць

**ACTIVITIES OF THE PRODUCER
IN THE CULTURAL AND ARTISTIC SPACE
21ST CENTURY: PARTNERSHIP, MODELS,
DIRECTIONS, STRATEGIES**

м. Київ – 2023

*Рекомендовано до друку Вченою радою
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
(Протокол № 1 від 29 серпня 2023 р.).*

Науково-редакційна колегія:

КОПІЄВСЬКА О. Р., в. о. ректора Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, доктор культурології, професор, заслужений працівник освіти України, голова науково-методичної комісії з розробки стандартів вищої освіти, галузі знань 02 «Культура і мистецтво», сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, член науково-методичної підкомісії з розробки стандартів вищої освіти спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, експертка Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (*голова редколегії*); **СТЕПАНЕНКО Л. М.**, перший проректор з науково-педагогічної роботи НАКККіМ, доктор педагогічних наук, доцент; **ДЕНИСЮК Ж. З.**, в.о. проректора з наукової роботи та міжнародних зв'язків НАКККіМ, доктор культурології, доцент; **АФОНІНА О. С.**, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри хореографії НАКККіМ; **ЗОСІМ О. Л.**, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри академічного і естрадного вокалу та звукорежисури НАКККіМ; **ПОГРЕБНЯК Г. П.**, доктор мистецтвознавства, професор кафедри режисури та акторської майстерності імені народної артистки України Лариси Хоролець НАКККіМ; **САДОВЕНКО С. М.**, доктор культурології, професор, в.о. завідувача кафедри академічного і естрадного вокалу та звукорежисури, професор кафедри режисури та акторської майстерності імені народної артистки України Лариси Хоролець НАКККіМ, заслужений діяч мистецтв України (*куратор проекту, упорядник, науковий редактор, відповідальна за випуск*); **ШЛЕМКО О. Д.**, кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри режисури та акторської майстерності імені народної артистки України Лариси Хоролець НАКККіМ, заслужена артистка України.

*Видання здійснюється в рамках науково-культурологічного проекту
«Теорія і практика продюсерської діяльності в культурно-мистецькому просторі
XXI століття». Куратор проекту – САДОВЕНКО Світлана Миколаївна*

Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі XXI століття: партнерство, моделі, напрями, стратегії. Зб. наукових праць / Упор., наук. ред., відп. за вип. : С. Садовенко. Київ : НАКККіМ, 2023. 469 с.

Збірник наукових праць містить статті й тези, в яких аналізуються досягнення, інновації, перспективи у продюсерській діяльності, піднімаються актуальні питання щодо концептуальних засад та моделей продюсерського партнерства в Україні та за її межами. Обґрунтовується необхідність поглиблення та ефективності багатогранної діяльності продюсера в культурно-мистецькому просторі сьогодення, розкриваються сфери продюсування та продюсерські моделі у сучасному драматургічному процесі, в системі мистецької освіти України та зарубіжжя. З точки зору міждисциплінарних підходів розглядаються функції культури й продюсерської діяльності, формування особистості продюсера в контексті культурної ідентичності, розкриваються праксеологічні аспекти продюсування в галузі мистецької освіти тощо. В чергове наголошується на стабільному зростанні відповідальності інституту продюсування за формування й цілісність громадянського суспільства, створення й постійне відтворення єдиного смислового поля культури тощо.

До збірника також увійшли доповіді учасників XII Міжнародної науково-практичної конференції «Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі XXI століття: партнерство, моделі, напрями, стратегії», проведеної кафедрою академічного і естрадного вокалу та звукорежисури Інституту сучасного мистецтва Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 15–16 грудня 2022 року.

Видання призначене для науковців, викладачів, продюсерів, студентів та всіх, кому цікаві питання продюсерської діяльності в Україні та світі.

Думки авторів можуть не збігатися з позицією редколегії.

© Автори, 2023

© НАКККіМ, 2023

© Садовенко С.М. (упор., наук. ред., відп. за вип.), 2023

<i>Дьяченко Володимир Валерійович (Volodymyr Diachenko)</i> ТОНАЛЬНО-ТЕМБРАЛЬНИЙ БАЛАНС ФОНОКОМПОЗИЦІЙ У КОНТЕКСТІ ПРОДУКУВАННЯ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ (TONAL AND TIMBRE BALANCE OF AUDIO COMPOSITIONS IN THE CONTEXT OF MUSIC PRODUCTION: PROBLEM STATEMENT)	72
<i>Єлисеєва Катерина Юріївна (Kateryna Elyseeva)</i> ФЕСТИВАЛІ ДАВНЬОЇ МУЗИКИ ЯК ЯВИЩЕ ПОСТМОДЕРНІЗМУ (EARLY MUSIC FESTIVALS AS A PHENOMENON OF POSTMODERNISM)	79
<i>Зайцев Олег Дмитрович (Oleg Zaitsev)</i> МАЛА СЦЕНА В ЗАКАРПАТСЬКОМУ ТЕАТРАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ ХХІ СТОЛІТТЯ: КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ (THE SMALL STAGE IN THE TRANSCARPATHIAN THEATRICAL SPACE OF THE XXI CENTURY: A CULTURAL ASPECT)	82
<i>Зосім Ольга Леонідівна (Olga Zosim)</i> ПРОФЕСІЙНА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ МИСТЕЦЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: ВІД МАГІСТРСЬКОГО ТВОРЧОГО ПРОЄКТУ ДО НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ (PROFESSIONAL SELF-FULFILLMENT OF HIGHER EDUCATION ACQUIRES OF ART SPECIALTIES: FROM MASTER'S CREATIVE PROJECT TO SCIENTIFIC RESEARCH)	86
<i>Ищенко Катерина Володимирівна (Katerina Ishchenko), Тищенко Михайло Петрович (Mykhailo Tyshchenko)</i> РОЛЬ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА В ОРГАНІЗАЦІЇ КОНЦЕРТІВ У КЛАСІ АКАДЕМІЧНОГО СПІВУ (ON THE ROLE OF THE CONCERTMASTER IN THE ORGANIZATION OF CONCERTS IN THE CLASS OF ACADEMIC SINGING)	90
<i>Карпенко Ольга Валер'янівна (Olga Karpenko)</i> ОСОБЛИВОСТІ ФОРМАЛЬНО-ПЛАСТИЧНОЇ МОВИ УКРАЇНСЬКОГО АВАНГАРДУ (FEATURES OF THE FORMAL-PLASTIC LANGUAGE OF THE UKRAINIAN AVANT-GARDE).....	94
<i>Козлін Валерій Йосипович (Valery Kozlin)</i> ВІЗУАЛІЗАТОР ДИХАННЯ ВОКАЛІСТА (VOCALIST BREATHING VISUALIZER).....	97

*Зайцев Олег Дмитрович (Oleh Zaitsev),
аспірант НАКККиМ (Ph.D student, NASAM),
заслужений працівник культури України
(Honored Worker of Culture of Ukraine)
ORCID ID 0000-0001-8571-2186*

Zaitsev1967@gmail.com

м. Ужгород, Україна (Uzhgorod, Ukraine).

Науковий керівник (Supervisor) –
**Садовенко Світлана Миколаївна
(Svitlana Sadovenko),**

доктор культурології, професор, в.о. завідувача,
професор кафедри академічного і естрадного
вокалу та звукорежисури, професор кафедри
режисури та акторської майстерності

імені народної артистки України Лариси Хоролець НАКККиМ,
заслужений діяч мистецтв України (doctor of cultural studies, professor,
Acting head, professor of the department of academic and pop vocals and sound
engineering, professor of the department of directing and acting named after
People's Artist of Ukraine Larisa Khorolets, Honored Artist of Ukraine)
м. Київ, Україна (Kyiv, Ukraine)

МАЛА СЦЕНА В ЗАКАРПАТСЬКОМУ ТЕАТРАЛЬНОМУ ПРОСТОРИ XXI СТОЛІТТЯ: КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

THE SMALL STAGE IN THE TRANSCARPATHIAN THEATRICAL SPACE OF THE XXI CENTURY: A CULTURAL ASPECT

В умовах існування українського театру XXI століття активним пошуком є нові способи організації діалогу з глядачем, необхідною умовою якого є єдиний театральний простір, який частіше стає об'єктом для теоретичного дослідження. Культурологія довгий час не зверталася до вивчення цього аспекту існування театральної культури, відносячи проблему театального простору до сфери інтересів театрознавців та мистецтвознавців.

У зарубіжній та українській культурології, мистецтвознавчих працях дослідники проблеми театального простору Г. Крег, П. Брук, Є. Гротовський, О. Демідко, О. Колісник, А. Алішер, О. Островерх, К. Юдова-Романова, П. Паві розглядають простір, як частину театральної культури.

Дослідження театральної культури, основних тенденцій її розвитку та особливостей функціонування в певний історичний період на сьогоднішній день ускладняється відсутністю чітко визначених категорій та понять. Культурологічний підхід вимагає вироблення понять, які дозволили б підійти до послідовного глибокого осмислення всього різноманіття явищ та процесів сучасної театральної культури. Одним із таких понять є «театральний простір».

Дослідник П. Паві вважав, що театральний простір «складається зі сценічного простору – простору сценічного майданчику, де відбувається сценічна дія; ігрового простору – простору присутності гри актора; простору глядача» [3, с. 362]. На думку Ю. Лотмана, який стверджував, що «театральний простір ділиться на дві частини: сцену і зал для глядачів, між якими складаються відносини, що формують деякі з основних опозицій театральної семіотики» [2, с. 318].

Розглядаючи основні тенденції розвитку та функціонування театального простору ХХІ століття, можна стверджувати, що однією з найпоширеніших і стійких тенденцій є Мала сцена. Мала сцена, як породження радянської театральної культури ХХ ст., відрізняється від Малої сцени ХХІ ст. Її поява в театрах у 70-80 рр. ХХ ст. обумовлена радянською театальною культурою: особливими відносинами держави та творчої інтелігенції та змінами культурної політики держави. Мала сцена стала реакцією на зростання та розвиток великих міст, на культурні процеси на тлі яких відбувається втрата цілісності самосвідомості людини. Не випадково життя більшості українських театрів у великих містах України відбувається під гаслом «Пошуку однодумців». Таким місцем для творчих однодумців стає – мала сцена.

Обмежений простір Малої сцени завжди висував вимоги до роботи режисера та художника. Своєрідність малої сцени в тому, що вона лаконічна, аскетична і більше близька до складних театральних жанрів, які апелюють до глядача інтелектуального, який прагне доторкнутися до глибинних проблем, які вирішує високе мистецтво. Мала сцена дає

можливість сконцентрувати на невеликому просторі гри зусилля актора, режисера та художника.

Робота режисера та художника при постановці вистави, полягає у необхідності враховувати малі обсяги сцени, і шукати спосіб спілкування із глядачем, найбільш адекватний для даної організації сценічного простору.

Театрально-декораційне мистецтво малої сцени зазнає важливих змін і проходить серйозні випробування, оскільки вистава повинна бути оформлена малими можливостями та прагнути до тієї простоти, яка допоможе глядачу пізнати драматургію сценічного твору.

Театральний простір, який створює художник для вистав малої сцени не має виглядати занадто театральним, але бути справжнім. Міра умовності в оформленні зовсім інша, ніж на великій сцені. Неможливість встановлення великих декорацій дає поштовх у розвитку інших виразних засобів, таких як гри світла, відео проєкції, реквізиту, елементів декорацій та меблів. Костюми для вистав на малій сцені вимагають уважної та ретельної роботи театрального художника, оскільки вони на близькій відстані від глядача будуть виглядати не справжніми.

Вперше в історії закарпатського театру Мала сцена була започаткована головним режисером Закарпатського українського музично-драматичного театру заслуженим діячем мистецтв України С. Мойсеєвим та головним художником С. Масловим у 1989 р. в приміщенні балетного залу українського театру. Пропрацювала вона недовго, було поставлено лише декілька вистав, фінансової підтримки від дирекції театру не отримала.

Мала сцена ХХІ ст. знову представлена лише мистецтвом Закарпатського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені братів Шерегіїв. Саме в тому приміщенні балетного залу на 3 поверсі театру у квітні 2016 році відбулося відродження за участю молодих акторів та режисера-постановника театру, заслуженого артиста України М. Фіщенко. Першою прем'єрою стає

вистава «Спадкоємець» за однойменною п'єсою сучасного французького драматурга Лео Е. Манна (художник В. Степчук).

Відкриття Малої сцени театру стає майданчиком для творчих експериментів режисера та молодих акторів. Для роботи малої сцени починає підбиратися твори сучасної драматургії. Звернення до нової драматургії (А. Іванова, Н. Неждани), дало режисерам та художникам можливість привернути увагу до безпосередньо сьогоденних проблем, запропонувавши можливі шляхи їх вирішення у виставах театру: «Спадкоємець» Лео Е. Манна (реж. М. Фіщенко, худ. В. Степчук, 2016), «Круті віражи» Е. Ассу (реж. М. Фіщенко, худ. В. Степчук, 2017), «Краще залишайся мертвим» К. Ветдінгера (реж. М. Фіщенко, худ. В. Степчук, 2018), «В той же час наступного року» Б. Слейда (реж. М. Фіщенко, худ. В. Степчук, 2018), «С Училище» А. Іванова (реж. М. Фіщенко, худ. Л. Белая, 2019), «Я чекаю на тебе мій любий» Даріо Фо, Франка Реме (реж. В. Семенцов, худ. Л. Белая, 2019), «Ответка» Н. Неждани (реж. М. Фіщенко, худ. Л. Белая, 2022) [1, с. 138, 139].

Аналіз вистав дозволяє зробити висновок про те, що на даному етапі Мала сцена закарпатського театру була необхідна лише самим діячам театру, ніж масовому глядачеві. Глядач залишався вірним традиціям закарпатського музичного театру і частіше відвідував вистави на основній великій сцені театру.

На сьогодні мала сцена залишається творчим майданчиком для театральних експериментів штатних акторів та студентів Академії культури і мистецтв.

Таким чином, мала сцена в закарпатському театральному просторі ХХІ ст. є невід'ємною частиною театральної культури краю. Вона активно бере участь у пошуку нових формах сценічного втілення сучасної драматургії різних способів спілкування з глядачами.

Відкритий театральний простір сцени відповідно до категорії «театральна культура» розширяється смисловими рамки цього поняття, визначивши театральний простір як простір діяльності суб'єктів та взаємодії елементів театральної культури Срібної землі.

Використані джерела

1. Зайцев О., Зайцева Е. Театрально-декораційне мистецтво Закарпатського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені братів Юрія-Августина та Євгена Шерегіїв 1946–2021 рр. Ужгород : ПП Аутдор-Шарк, 2021. 246 с.
2. Лотман Ю. М. Избранные статьи в трех томах. Таллин : Александра, 1993. Т. 3. 480 с.
3. Паві П. Словник театру /пер. М. Якуб'як. Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. 640 с.

*Зосім Ольга Леонідівна (Olga Zosim),
докторка мистецтвознавства,
професорка, професорка кафедри
академічного і естрадного вокалу та
звукорежисури ІСМ Національної
академії керівних кадрів культури і
мистецтв (Doctor in Arts, Professor,
Professor of Academic and Pop Vocal and
Sound Directors Department of National
Academy of Culture and Arts
Management)
м. Київ, Україна (Kyiv, Ukraine)*

ПРОФЕСІЙНА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ МИСТЕЦЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: ВІД МАГІСТРСЬКОГО ТВОРЧОГО ПРОЄКТУ ДО НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

PROFESSIONAL SELF-FULFILLMENT OF HIGHER EDUCATION ACQUIRES OF ART SPECIALTIES: FROM MASTER'S CREATIVE PROJECT TO SCIENTIFIC RESEARCH

Із прийняттям закону «Про освіту» [1] був розширений спектр підготовки фахівців з мистецьких спеціальностей завдяки появі освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва, який передбачає не написання традиційної наукової роботи, а створення та публічне виконання творчого мистецького проєкту з відповідним науковим обґрунтуванням у вигляді